

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНОГО ПРИЕМА СОРБЕНТОВ ЭНТЕРОСГЕЛЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003269>

Худойбердиева Г.А

*Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, г. Ташкент,
Узбекистан*

Собиров У.Х

*Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почки, г. Ташкент, Узбекистан²*

Хулоса.

Азот алмашинувининг бузилиши билан кечадиган буйрак касалликлари билан оғриган одамлар сонининг кўпайиши, шунингдек, даволанишининг юқори иқтисодий харажатлари терапиянинг янги арзон самарали усулларини излашга олиб келди. Ушбу усулларга энтеросорбция киради. Энтеросгель энтеросорбент буйрак касалликлари билан оғриган беморларни даволашининг барча босқичларида кенг қўлланилади. Нефрологияда энтеросорбциядан фойдаланиш ҳақида умумий маълумот берилган ва Энтеросгельни тайинлаш бўйича амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар.

сурункали буйрак етишмовчилиги, энтеросорбция, Энтеросгель.

Резюме

Рост числа лиц с заболеваниями почек, сопровождающимися нарушением азотистого обмена, а также большие экономические затраты на лечение привели к поиску новых доступных эффективных методов терапии. К таким методам относится энтеросорбция. На всех этапах ведения пациентов с заболеваниями почек широко применяется энтеросорбент Энтеросгель. Приведен обзор применения энтеросорбции в нефрологии и даны практические рекомендации по назначению Энтеросгеля.

Ключевые слова.

хроническая почечная недостаточность, энтеросорбция, Энтеросгель.

Summary

The increase in numbers of people suffering from kidney diseases accompanied by nitrogen metabolism disorder, as well as large economic cost of treating such patients, have led to searching new accessible methods allowing to improve the efficacy of therapy. Enterosoipfon is a method that has proved its efficacy. Enterosgef s one of the most effective

enterosorbents that is widely applied at all stages of advising patients with the kidney disease. The article presents the review of the enterosorption method application in nephrology and gives practical recommendations to Enterogel prescribing to the category of patients under consideration.

Keywords.

chronic renal insufficiency, enterosorption, Enterogel.

Тенденция к неуклонному росту числа лиц со стойким снижением функции почек общая для большинства развитых стран. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о том, что распространенность почечной патологии в популяции обусловлена, в первую очередь, не теми заболеваниями (хронический гломерулонефрит, первичный и при системных заболеваниях, амилоидоз почек и др.), при которых больной, как правило, оказывается под наблюдением нефролога. Многие популяционные факторы риска, приводящие к снижению функции почек, оказались сходными с таковыми для болезней сердечнососудистой системы и нарушения обмена веществ (сахарный диабет, дислипидемия) [10]. Для оценки поражения почек при различных заболеваниях была сформулирована концепция хронической болезни почек (ХБП).

Под ХБП понимают любые признаки поражения почек, которые могут прогрессировать вплоть до терминальной хронической почечной недостаточности (ХПН). Одним из ключевых маркеров, используемых для разграничения стадий ХБП, является величина скорости клубочковой фильтрации (СКФ): стадия 1 признаки поражения почек, в том числе изменения мочи и/или данные визуализирующих методов исследования, при нормальной или повышенной СКФ (>90 мл/мин/1,73 м²); стадия 2 признаки поражения почек при СКФ, составляющей 60-89 мл/мин/1,73 м²; стадия 3 СКФ 30-59 мл/мин/1,73 м²; стадия 4 СКФ 15-29 мл/мин/1,73 м²; стадия 5 терминальная ХПН (СКФ <15 мл/мин/1,73 м²)[12].

ХБП представляет собой надпочечное, преимущественно синдромное понятие, опираясь на которое можно с большей точностью не только описать состояние почечной функции, но и оценить риск ее необратимого ухудшения, рационально спланировать лечебные мероприятия [5]. В длительном ведении нефрологического больного велика роль средств, замедляющих темп ухудшения почечной функции за счет воздействия на общие для большинства хронических нефропатий механизмы прогрессирования, использование которых сегодня рассматривают в рамках

так называемой нефропротективной стратегии. Благодаря ей удается существенно отдалить наступление терминальной ХПН при ряде заболеваний, в том числе весьма распространенных, например диабетической нефропатии. Ренопротективная стратегия включает использование у пациентов с ХБП препаратов, улучшающих почечную функцию. К таковым относятся ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина II, блокаторы медленных кальциевых каналов (антагонисты кальция).

Нарушения обмена липопротеидов, в том числе гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия, предрасполагают к развитию ХБП и ее прогрессированию. Избыток атерогенных фракций холестерина (липопротеидов низкой и очень низкой плотности) в первую очередь влияет на эндотелий почечных клубочков, а также мезангиоциты и эпителиоциты проксимальных канальцев. Дислипотеидемия способствует атеросклеротическому поражению почечных сосудов и непосредственно почечной ткани с формированием особого варианта фокально-сегментарного гломерулосклероза так называемой липопротеидовой гломерулопатии. Таким образом, контроль за липидным обменом также является частью ренопротективной стратегии.

Попытки патогенетического лечения основного заболевания, лежащего в основе стойкого снижения СКФ, а также проведение ренопротективной стратегии, всегда остаются обоснованными и в ряде случаев позволяют добиться частичного или полного восстановления функции почек. В то же время повышение концентрации продуктов азотистого обмена в организме связано с формированием синдрома полиорганной недостаточности, при котором системы детоксикации и регуляции гомеостаза подвергаются токсическому повреждению. Развившийся эндотоксикоз становится основным механизмом, поддерживающим метаболические нарушения, что способствует образованию порочного круга повреждения почек. Эндотоксикоз обуславливает достоверное отклонение психического состояния больных с ХПН в худшую сторону по сравнению с больными с сохранной функцией почек. А качество жизни лиц, получающих гемодиализ, отличается в лучшую сторону от находящихся на додиализном этапе [7].

Таким образом, развитие ХБП ведет к прогрессированию ХПН и выраженному снижению качества жизни больных с ХБП на додиализном этапе лечения как по физическим, так и по психологическим параметрам. Целесообразно наряду с нефропротективной стратегией в лечении пациентов

с ХБП использовать эффективную эфферентную терапию с целью устранения метаболического эндотоксикоза. Энтеросорбция (Эс) метод, основанный на связывании и выведении из организма через желудочнокишечный тракт (ЖКТ) с лечебной или профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ, надмолекулярных структур и клеток. Энтеросорбенты лечебные препараты различной структуры и состава, они связывают вещества в ЖКТ путем адсорбции, абсорбции, ионообмена и комплексообразования.

ЭС доступный и эффективный метод профилактики и лечения многих заболеваний и остро возникших состояний; не требует специального оборудования; применим в любых условиях, в том числе амбулаторных и домашних; атравматичен; практически не имеет противопоказаний и не дает какихлибо осложнений; может использоваться с первых месяцев жизни; стоимость ЭС несопоставима со стоимостью экстракорпоральных методов лечения. Трудно назвать отрасль медицины, где бы сегодня не использовались энтеросорбенты с профилактической или лечебной целью.

Связывание сорбентом и выведение из кишечника эндотоксинов сопровождается уменьшением метаболической нагрузки на органы и системы детоксикации и элиминации, коррекцией обменных процессов и нивелированием отклонений в иммунном статусе организма, улучшением гуморальной среды организма, устранением дисбаланса биологически активных веществ, восстановлением целостности и проницаемости эпителиальных оболочек (Беляков Н.А, 1998).

Таким образом, сорбенты ускоряют выведение метаболитов, облегчают работу органов детоксикации и экскреции (печени, почек, легких) [4]. В ряде ситуаций ЭС позволяет существенно уменьшить лекарственную нагрузку на больного и сократить сроки выздоровления от острых заболеваний, улучшить качество жизни при хронической патологии.

Опыт применения энтеросорбции
в нефрологии.

Современные энтеросорбенты не обладают токсическими свойствами, нетравматичны для слизистых оболочек, хорошо эвакуируются из кишечника, имеют хорошие сорбционные свойства и не вызывают дисбактериоз [6].

Первое упоминание о лечении уремии энтеросорбентами приведено у Гиппократа: описывается использование земли с острова Лемнос как проверенного средства «для снятия боли в почках». В 1964 г. Х. Ятцидис и др.

исследовали адсорбционные свойства угля с целью извлечения из кишок уремиических метаболитов у 12 больных с ХПН (клиренс креатинина 1015 мл/мин). Пациенты принимали ежедневно 2050 г кокосового активированного угля в сочетании с малобелковой диетой, длилось лечение от 4 до 20 месяцев. Выявлены достоверные изменения содержания в крови фенолов, мочевой кислоты и гуанидинов. Изменения мочевины и креатинина были незначительны. Больные хорошо переносили уголь, при этом отмечалось существенное улучшение клинической картины, характерной для уремии: появлялся аппетит [8].

Идея рассматривать пищевой канал как гипертрофированный, но расположенный в другом месте нефрон привлекает доступностью проведения терапии. При разработке способа применения энтеросорбентов для удаления уремиических токсинов необходимо, чтобы последние были идентифицированы и присутствовали в кишечнике, а сорбенты были способны поглощать эти вещества. Р. Спарк подсчитал, что ежедневно через тонкий кишечник проходит 71 г мочевины, 2,9 г креатинина, 2,5 г мочевой кислоты, 2 г фосфатов. Удаление только половины их суточного содержимого из кишок могло бы предотвратить их накопление у больного, лишенного почек. Даже если у человека, принимающего сорбент, через кишечник будет извлекаться меньшая часть суточного количества уремиических шлаков, это может способствовать сокращению частоты и длительности гемодиализа.

У больных с ХПН возникают нарушения, выражающиеся в угнетении иммунного статуса, системы гемостаза и снижении активности калликреинкининовой системы [14]. В результате лечения 63 больных с ХПН, осложнившей пиелонефрит, ЭС проводилась углем марки СКН4М в дозе по 10 г три раза в день внутрь в течение 10 дней. Включение ЭС в комплексное лечение ХПН, осложнившей пиелонефрит, достоверно обеспечивает регрессию клинических проявлений заболевания, нормализует или улучшает показатели функции почек, иммунного статуса, системы гемостаза, калликреинкининовой системы, способствует снижению частоты обострения пиелонефрита на 27,3%. Автор делает вывод, что при лечении больных с ХПН не следует противопоставлять ЭС традиционной терапии, больший успех достигается при комбинированной терапии с применением сорбентов [14].

В.Г. Лукичѐв в 1994 г. доказал прямую зависимость между содержанием уремиических токсинов в просвете тонкой кишки больных с ХПН и повышением их концентрации в сыворотке крови, что свидетельствует об их транспорте из тканей в просвет ЖКТ [3]. На основании данных биопсии

доказано, что морфофункциональная перестройка слизистой оболочки и подслизистого слоя тощей кишки у больных с ХПН характеризуется гистологическими признаками атрофического энтерита в сочетании с изменением активности ферментов, определяющих транспорт через гистогематический барьер, что в совокупности с отсутствием специфических жалоб больных расценивается как уремическая энтеропатия.

По данным анализа клиниколабораторных показателей, на всех стадиях ХПН, кроме терминальной, применение ЭС приводит к достоверному уменьшению частоты и выраженности уремической симптоматики. Снижение азотемии, выявляемое в начальный период лечения, длится не более месяца. Прием энтеросорбентов в терминальной стадии ХПН не оказывал значимого влияния не только на азотемию, но и на выраженность уремической симптоматики. Наблюдения за динамикой концентрации креатинина и мочевины крови при отмене и повторном назначении ЭС свидетельствуют о том, что отмена ЭС приводит к достоверному увеличению азотемии, а повторное назначение к достоверному ее снижению.

В современных нефрологических исследованиях для оценки эффективности терапии используется метод определения актуальной выживаемости. Эта методика применялась В.Г. Лукичёвым в группе, состоящей из 88 больных с ХПН разной степени выраженности и включающей больных с различными заболеваниями, получающих ЭС. В качестве контрольной группы использовались показатели 73 больных с разной степенью ХПН, получавших симптоматическую терапию. Обе группы были идентичны по составу больных, нозологическим формам, частоте обострений основного заболевания, степени ХПН и другим показателям. Выживаемость в исследуемой группе больных, получающих ЭС, оказалась достоверно выше, чем в контрольной группе ($x=16,7$, $p<0,001$). Спустя 3 месяца лечения в исследуемой группе осталось 99% больных, в контрольной 82% больных. Спустя 6 месяцев лечения в контрольной группе осталось 58% больных, в исследуемой 87%. Через 9 месяцев в исследуемой группе было 75% больных, в контрольной 40%. На актуальную выживаемость пациентов с терминальной стадией ХПН применение ЭС не оказало влияния.

У больных с ХПН, имеющих признаки дислипидемии (44 чел.), спустя месяц лечения ЭС уровень общего холестерина крови достоверно снизился с $7,15\pm 0,51$ до $5,72\pm 0,06$ ммоль/л ($p<0,002$). На фоне продолжающейся терапии методом ЭС данный показатель оставался стабильным на протяжении 6 месяцев. Уровень триглицеридов крови через месяц после начала ЭС

достоверно уменьшился с $2,36 \pm 0,26$ до $1,65 \pm 0,11$ ммоль/л ($p < 0,02$). Таким образом, эффективность применения ЭС у больных ХПН подтверждается снижением исходной концентрации креатинина и триглицеридов крови на 1322%, которое наступает после месячного курса терапии. ЭС может быть использована как эффективный метод симптоматической терапии у больных с уремической интоксикацией на додиализном этапе.

Значимое место в ряду современных сорбентов занимает Энтеросгель гидрогель метилкремниевой кислоты с максимумом сорбционного спектра на среднемoleкулярные токсические метаболиты и микроорганизмы, он в 4003000 раз активнее активированного угля. Структура вещества представляет собой матрицу, жестко «сшитую» силоксановыми связями между атомами кремния. В отличие от других сорбентов (угли, полифепан, аэросил), химический базис. Важно, что максимум действия Энтеросгеля приходится на вещества с молекулярным весом от 70 до 1000 (мочевина, билирубин, холестерин, желчные кислоты, среднемoleкулярные пептиды). Вещества с молекулярным весом менее 70 (ионы металлов, минеральные соли) и более 1000 (общие белки, витамины, иммуноглобулины) сорбции практически не подвергаются. Энтеросгель селективно поглощает патогенную и условнопатогенную микрофлору кишечника, не затрагивая индигенную. Обладает обволакивающим, защитным, регенерирующим действием на слизистую оболочку ЖКТ. В случае необходимости Энтеросгель может быть препаратом выбора при язвенной болезни желудка. Он безвреден даже в максимальных дозировках, может использоваться в комплексе с другими лекарствами, включая бактериальные, применяется в детской практике [2].

Энтеросгель уже широко используется в комплексном лечении пациентов с заболеваниями почек. Изучили эффективность препарата «Энтеросгель» при проведении пероральной ЭС в амбулаторных условиях у лиц подросткового возраста с инфекционно-воспалительными заболеваниями почек. Под наблюдением находилось 43 подростка, среди которых не было пациентов с проявлениями ХПН. С первого же дня в схему лечения был введен Энтеросгель по 15 г 3 раза в сутки за 1,52 часа до или после приема пищи и медикаментов.

В результате комплексного лечения улучшение наступило у всех пациентов. Явления общей интоксикации исчезли уже на 23й день лечения. Дизурические расстройства исчезали на 46й день у большинства пациентов. Курс приема Энтеросгеля составил 10 дней. Однако у тех подростков, у которых увеличенная СОЭ сохранилась и после окончания основного курса

лечения, прием сорбента был продолжен до 15 дней. На фоне приема Энтеросгеля ни у одного больного не наблюдалось таких частых осложнений антибиотикотерапии, как диспепсические явления и кишечный дисбактериоз.

Дисметаболические нефропатии (ДН) большая группа заболеваний почек, обусловленных нарушением метаболизма щавелевой, аскорбиновой кислот, пуринов и др. В литературе появились данные, указывающие на новый аспект патогенеза данного заболевания, связанный с болезнями ЖКТ [1]. Поэтому представляется целесообразным включение в схему лечения дисметаболической нефропатии медикаментозных препаратов, которые, с одной стороны, способны нормализовать состав микрофлоры кишечника и функциональное состояние органов ЖКТ, с другой устранять патологические изменения, возникшие в организме в результате усиления процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ).

Полученные данные об активности про и антиоксидантных ферментов крови коррелируют с данными об экскреции с мочой продуктов ПОЛ. Выявлено значительное снижение содержания продуктов ПОЛ в моче под влиянием обоих видов лечения. Так, уровень полярных липидов в моче при применении ЭС достоверно уменьшился (в 2,33,0 раза), а выделение перекисных соединений с мочой, имевшее место до лечения более чем у 50% обследованных, после лечения было выявлено менее чем у 15% детей [1]. Эти результаты свидетельствуют о значительном уменьшении активности процессов ПОЛ при назначении детям Энтеросгеля.

В отделении гемодиализа с экстракорпоральными методами детоксикации Республиканском центре нефрологии обследовали 31 пациента в возрасте от 28 до 63 лет с ХБП V ст., получающих программный гемодиализ [15]. Средний диализный стаж пациентов составил 4,7 года. У всех больных 3 раза в неделю проводился бикарбонатный гемодиализ по артериовенозному варианту. Все пациенты были разделены на две группы: группа пациентов, проходящих программный гемодиализ (n=14); и группа больных, которым сеансы программного гемодиализа были дополнены недельным курсом лечения Энтеросгелем перорально 3 раза в день, 15 г на прием (n=17).

При изучении биохимических параметров, отражающих выраженность эндотоксикоза при ХБП V ст. и эффективность диализотерапии, отмечена позитивная тенденция к снижению уровня мочевины в плазме крови после сеанса гемодиализа на фоне приема Энтеросгеля. Причем достоверное снижение креатинина с 519,2±36,4 до 363,2±30,0 ммоль/л (около 29%) имело

место в группе с применением Энтеросгеля спустя 7 дней лечения. На фоне лечения Энтеросгелем в течение 7 дней наблюдалось достоверное значительное уменьшение уровня средних молекул с $745,9 \pm 28,4$ до $518,3 \pm 23,6$ ммоль/л (около 30%). Таким образом, усилить детоксикационный эффект процедуры гемодиализа можно с помощью Энтеросгеля.

На фоне применения Энтеросгеля у больных, получающих программный гемодиализ, уменьшились зуд кожных покровов, диспепсические проявления и парестезия; улучшился сон и качество жизни в целом. При этом пациенты не отмечали какихлибо отрицательных эффектов от приема препарата.

Использование Энтеросгеля в комплексной терапии больных с ХБП V ст. позволяет уменьшить стоимость лечения за счет сокращения времени диализа и/ или увеличения междиализных интервалов. В течение года пациенту с ХБП V ст. проводится в среднем до 150 сеансов гемодиализа, при средней продолжительности одной процедуры 4 часа (в год 600 часов). При неадекватности диализа и удлинении продолжительности одной процедуры на один час количество диализных часов увеличивается на 150 в год. Использование в комплексной терапии Энтеросгеля на фоне проведения программного гемодиализа, позволяет улучшить его адекватность по показателю Kt/V с $1,08 \pm 0,06$ до $1,17 \pm 0,06$ (в среднем на 8%). Такое улучшение однозначно ведет к прямому снижению затрат на лечение одного пациента.

Энтеросгель имеет ряд клинических преимуществ по сравнению с сорбентами иной природы. Благодаря своей гидрофобности он быстро выводится из ЖКТ вместе с токсическими веществами и не проникает во внутреннюю среду организма через кишечный барьер. Высокая биосовместимость позволяет применять Энтеросгель значительно более длительное время (в течение нескольких месяцев) по сравнению с другими сорбентами. Возможность длительного приема делает его незаменимым детоксикантом у больных с ХПН. Применение Энтеросгеля в комплексной терапии ХПН эффективно купирует не только интоксикационный синдром, но и другие проявления болезни абдоминальный, дизурический синдромы и температурную реакцию.

Энтеросгель применяли у 86 больных с заболеваниями почек и мочевых путей, течение которых осложнилось ХПН и которые получали хирургическое и консервативное лечение. Препарат применяли внутрь в суточной дозе 3045 г за 1,5 ч до еды. Перед приемом сорбент, хранившийся в стерильных флаконах, разводили дистиллированной (или кипяченой) водой

в соотношении 1:1. Приготовленный таким образом сорбент использовали в течение 12 суток. Длительность приема препарата составляла в среднем 1214 суток (максимум 42 суток). Энтеросгель назначали через 12 суток после операции. У всех больных получены положительные клинические результаты. На 68е сутки улучшилось самочувствие, снизился уровень мочевины (с $20,2 \pm 3,9$ до $8,4 \pm 2,9$ ммоль/л), креатинина (с $0,185 \pm 0,044$ до $0,11 \pm 0,015$ ммоль/л).

У 48 больных мочекаменная болезнь осложнилась вторичным пиелонефритом и ХПН, 18 из них оперированы. Применение комплексной детоксикационной терапии, включающей Энтеросгель, способствовало значительному улучшению общего состояния 16 из 18 больных. У 2 больных с ХПН III стадии уровень мочевины и креатинина в сыворотке крови не снизился. Таким образом, результаты исследования дают основание считать применение комплексной детоксикационной терапии в сочетании с Энтеросгелем перспективным методом лечения больных с заболеваниями почек, требующими хирургического лечения, осложненными ХПН.

Выводы:

1. ХБП со стадии азотемии является показанием к проведению эфферентной терапии в виде энтеросорбции одного из основных (консервативных) патогенетических методов детоксикации (активация деятельности ЖКТ по элиминации уремических токсинов и снижение функциональной нагрузки на почки).

2. В лечении ХПН применяют тактику поэтапного использования энтеросорбентов: ЭС на ранних стадиях ХПН позволяет существенно снизить уровень креатинина в крови, уменьшить интоксикацию; ЭС в терминальной стадии ХПН существенно не улучшает биохимические показатели, но уменьшает проявления уремической гастроэнтеропатии; сочетание энтеро и гемосорбции снижает скорость прогрессирования ХПН, увеличивает диализный период до 8 месяцев; ЭС в междиализный период удлиняет временной интервал до проведения очередной операции гемодиализа; ЭС у инкурабельных больных уменьшает клинические проявления уремии, улучшает общее самочувствие.

3. Принципы подбора и назначения энтеросорбентов можно свести к следующим положениям: прием препарата разобщают во времени с приемами пищи (сорбенты назначают за 1 час до или спустя 2 часа после еды) и других медикаментов (лекарства принимают через 2 часа после приема сорбента). Исключение составляют пищевые аллергические реакции: в этих

случаях Энтеросгель принимают во время еды, чтобы снизить уровень антигенной нагрузки на организм. Стандартные курсы лечения составляют 714 дней; повторные возможны спустя 12 недели.

4. Энтеросгель – современный энтеросорбент, доказавший свою эффективность в лечении пациентов с заболеваниями почек: воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы, дисметаболической нефропатией, ХБП на стадии ХПН. Энтеросорбция с применением Энтеросгеля доказанно улучшает самочувствие пациентов на диализном периоде, может увеличить его длительность и качество жизни. Используют несколько схем лечения: непрерывная энтеросорбция в течение 2 недель 10 месяцев и более, интермиттирующая терапия длительностью от 10 до 2530 дней с повторными курсами через 1,52 месяца.

5. Энтеросгель эффективен у больных с заболеваниями почек и мочевых путей, течение которых осложнилось ХПН и которые получают хирургическое лечение, как в монотерапии, так и в проведении комплексной детоксикации. ЭС должна проводиться в течение острой фазы заболевания с последующей отменой препаратов, курс лечения составляет 12 недели. Цель энтеросорбции – уменьшить эндотоксиновую нагрузку на органы и системы в комплексе с проводимой этиопатогенетической терапией.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гордеева Е.А. и др. // Педиатрия. 2008. №4. С.7981.
2. Зрячкин Н.И., Кузнецова М.А. Энтеросорбенты в практике педиатра: учеб.метод. пособие. Издво Саратов. мед. унта. 2009. 49 с.
3. Лукичев Б.Г. Сорбенты в терапии хронической почечной недостаточности: автореф. дис. ...дра мед. наук. СПб., 2014. 33с.
4. Мартынов А.К. // Эфферентная терапия. 2006. №2. С.1117.
5. Милованов Ю. и др. // Врач. 2007. №6. С.1418.
6. Михайлов И.В. // Мед. помощь. 2009. №5. С.4751.
7. Петрова Н.Н. // Нефрология. 2009. №3. С.5761.
8. Сорбенты и их клиническое применение / под ред. К.Джиордано. Киев, 1989. С.210226.
9. Урсова Н.И., Горелов А.В. // Рус. мед. журн. 2011. №19. С.13911396.
10. Хирманов В.Н. Ишемическая болезнь почек. // Терапевт. архив. 2001. №6. С.6164.

11. Чернихова Е.А. и др. // Физиология человека. 2009. №3. С.135136.
12. Шилов Е.М. и др. // Терапевт. архив. 2007. №6. С.7578.
13. Яковец Я.В. и др. // Врач. 2010. №6. С.4043.
14. Яковец Я.В. Энтеросорбция и плазмаферез в лечении больных с хронической почечной недостаточностью: автореф. дис. .дра мед. наук. Барнаул, 2014. 18 с.
15. Якубцевич Р.Э. // Рецепт. 2009. №1. С.134139.